

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO ACOMPANHAMENTO DA DIABETES MELLITUS NO PERÍODO GESTACIONAL

NURSE'S ROLE IN MONITORING DIABETES MELLITUS DURING THE GESTATIONAL PERIOD

Antonia Célia Mesquita de Farias¹

Cristina Tonin Beneli Fontanezi²

Resumo: Deve-se considerar o diagnóstico do DMG uma prioridade mundial de saúde, uma vez que o objetivo é diminuir a prevalência desses distúrbios metabólicos. O profissional de saúde precisa dedicar-se a escutar as demandas da gestante, transmitindo nesse momento, o apoio e a confiança necessários para que ela se fortaleça e possa conduzir com mais autonomia a gestação e o parto. **OBJETIVO:** analisar com base nas evidências científicas, A atuação do enfermeiro no acompanhamento da diabetes mellitus no período gestacional. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa com busca nas bases de dados Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Google academico utilizando os descritores “enfermagem and diabetes mellitus”, “diabetes mellitus and gestação”. Os critérios de inclusão utilizados: artigos publicados na língua portuguesa, no período de 2019 a 2024, e que retratem a temática abordada na revisão integrativa. Os critérios de exclusão foram: artigos duplicados, monografias e dissertações. A definição das informações extraídas foi com base no quadro sinóptico desenvolvido por Ursi. A avaliação dos estudos apresentados foi de forma descritiva. **RESULTADOS.** Identificou-se que os profissionais que realizam o acompanhamento do paciente têm um papel primordial para a qualidade do atendimento e satisfação do usuário. E que Compreende que é importante detectar, o mais rápido possível, o perfil da gestante de de alto risco e identificar as complicações que favorecem o aumento do risco da gestação e suas consequências sociais. **CONCLUSÃO:** O enfermeiro representa importante figura para gestantes com diabete mellitus gestacional e respectivas famílias, assim, faz-se necessário que a atuação seja realizada de forma ética e embasada nos princípios da universalidade, integralidade e equidade, a fim de proporcionar assistência de qualidade.

Palavras-chave: enfermagem and diabetes mellitus, diabetes mellitus and gestação.

Summary The diagnosis of GDM should be considered a global health priority, since the objective is to reduce the prevalence of these metabolic disorders. The health professional needs to dedicate himself to listening to the demands of the pregnant woman, transmitting support and support at that moment. confidence necessary for her to become stronger and be able to conduct pregnancy and childbirth with more autonomy. **OBJECTIVE:** to analyze, based on scientific evidence, the role of nurses in monitoring diabetes mellitus during pregnancy. **METHODOLOGY:** This is an integrative review with a search in the Virtual Health Library (VHL) and Google Scholar databases using the descriptors “nursing and diabetes mellitus”, “diabetes mellitus and pregnancy”. The inclusion criteria used: articles published in Portuguese, between 2019 and 2024, and which portray the theme addressed in the integrative review. The exclusion criteria were: duplicate articles, monographs and dissertations. The definition of the information extracted was based on the synoptic table developed by Ursi. The evaluation of the studies presented was descriptive. **RESULTS.** It was identified that professionals who monitor patients have a primary role in the quality of care and user satisfaction. And understand that it is important to detect, as quickly as possible, the profile of high-risk pregnant women and identify complications that increase the risk of pregnancy and its social consequences. **CONCLUSION:** The nurse represents an important figure for pregnant women with gestational diabetes mellitus and their families, therefore, it is necessary that the work is carried out ethically and based on the principles of universality, completeness and equity, in order to provide quality care

Keywords: nursing and diabetes mellitus, diabetes mellitus and pregnancy

¹Bacharel de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: celia_mesquitaf@yahoo.com.br

²Orientadora do Curso de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: Cristina@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica que cresce a cada ano e a estimativa era de aproximadamente 14,3 milhões de adultos entre 20 e 79 anos (Febrasco, 2019).

A diabetes mellitus (DM) foi definida como um distúrbio endócrino de níveis elevados de glicose no sangue (maiores que 100mg/dl em jejum) denominado de hiperglicemia, devido a deficiência de insulina. A insulina fosse um hormônio produzido e secretado pelo sistema pancreático que por sua vez promoveria a entrada das moléculas de glicose nas células (Araújo *et al.*, 2020). O DM pode ser dividido em diabetes mellitus gestacional, diagnosticado durante a gravidez, e diabetes pré-gestacional, que integra no diabetes prévio à gravidez: tipos I, II ou outros (Filgueiras *et al.*, 2019).

A DM tipo 1, a que mais acomete primariamente crianças e adolescentes, ocorria devido a um processo autoimune que destruía as células beta pancreáticas, fazendo com que o indivíduo não produza o hormônio insulina. Já a DM tipo 2 era uma doença multifatorial que afetava a qualidade de vida das pessoas e era fisiologicamente caracterizada por uma resistência das células à insulina, devido a falha de sua secreção pelo pâncreas (Oliveira *et al.*, 2016; Rodrigues *et al.*, 2019).

Um outro tipo de diabetes foi o diabetes mellitus gestacional (DMG) que era caracterizado pela intolerância aos carboidratos, consistindo assim, em qualquer nível de intolerância à glicose, resultando em hiperglicemia de gravidade variável no ambulatório de alto risco do oeste do Paraná. A DMG foi mais comum na gestação e tiveram preponderância entre 3% e 25% das gestações, perdendo para o grupo étnico da população e da avaliação como diagnóstico utilizado (Rossett *et al.*, 2020).

O DMG possui sua própria fisiopatologia e foi explicada pelo aumento de hormônios contrarreguladores de insulina causado pelo estresse fisiológico e o cansaço do dia a dia, devido a gravidez e as condições predeterminantes, podendo ser genético ou ambientais. Levando a algumas complicações, como o risco de pré-eclâmpsia, parto cesáreo, macrossomia e suas morbidades correlacionados (Oliveira *et al.*, 2019).

Os hormônios relacionado a gravidez como lactogênio placentário cortisol, estrogênio, prolactina e progesterona são hiperglicemiantes que contribuíam na alteração do metabolismo de glicose materna. Seu diagnóstico era muito importante para atenuar os riscos da saúde

materna e fetal (De Fátima *et al.*, 2021).

Dentre os principais fatores de risco da diabetes mellitus gestacional DMG estão também: histórico de diabetes na família em parentes de 1º grau; com estatura menor que 1,50cm, uso de corticoides ou diuréticos, uso de drogas hiperglicemiantes, antecedentes de macrossomia ou DMG, aborto ou morte neonatal (Araújo *et al.*, 2020).

O profissional, por meio da consulta de enfermagem, têm importante atuação no engajamento da gestante no autocuidado e na resolução das necessidades humanas básicas, com intuito de propiciar melhor nível de saúde (Filgueira *et al.*, 2019).

Na unidade hospitalar pública de alta complexidade na cidade Niterói, no estado do Rio de Janeiro, a consulta de enfermagem no pré-natal foi indispensável, pois esse exame proporcionou a coleta de dados, informações relevantes sobre o paciente, e através da anamnese feita pelo enfermeiro, pode-se avaliar, identificar e rastrear a DMG, podendo assim, planejar a melhor forma de intervenção. Durante o acompanhamento gestacional no hospital de alta complexidade em Niterói foi realizado o teste de glicemia em jejum antes da 20ª semana de gestação, na qual devem estar maior ou igual a 95 mg/dl e menor que 126 mg/dl (Guerra *et al.*, 2019).

Durante o estudo no hospital São Marcos o enfermeiro descobriu a diabetes gestacional enquanto estivera realizando o pré-natal em uma gestante. O profissional atua com medidas educativas de orientação, grupos de apoio, controle glicêmico e encaminha para consulta médica e com o nutricionista para evitar agravos durante a gestação e o parto (Do Nascimento Silva *et al.*, 2017; Paulino *et al.*, 2016).

De acordo com os estudos mencionados anteriormente, salientou-se a importância do enfermeiro, em orientar a gestante sobre os riscos e a conscientização da importância do comparecimento das consultas e da realização de exames para acompanhamento da Diabetes Mellitus. Em face aos riscos da mãe e do recém-nascido (RN) de adquirir DMG e suas complicações, levantou-se a seguinte pergunta: Qual a importância do enfermeiro no acompanhamento da gestante para a prevenção do diabetes mellitus com base nas evidências científicas?

O profissional de enfermagem, estivera empenhado e motivado para que pudesse, oferecer um atendimento diferenciado à gestante, visto que, a diabetes mellitus gestacional

(DMG) levou à complicações como má formação fetal bem como a persistência da diabetes mellitus (DM) após gestação, se não fosse acompanhado pelo enfermeiro (Araújo *et al.*, 2020). Justificado que a diabetes mellitus (DM) durante a gestação pudera ocasionar muitos efeitos indesejáveis, tanto para a mãe quanto para o feto (Albrecht *et al.*, 2019 Organização Pan-Americana de saúde, 2016; Rodrigues *et al.*, 2019).

Constatou-se as complicações mais frequentes associadas ao DMG que são a pré-eclâmpsia, a prematuridade, a macrosomia a morte perinatal e outros (Oliveira *et al.*, 2019; Sociedade Brasileira de Diabetes, 2020). Portanto, a educação em saúde foi o principal instrumento que garantiu o autocuidado que possibilitou o autocontrole por parte do paciente, com diabetes mellitus.

Este trabalho tem como objetivo analisar, com base em evidências científicas, como a consulta de enfermagem pode contribuir para a melhoria do controle glicêmico de mulheres com história de DMG e pré-gestacional.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão integrativa de literatura envolvendo a atuação do enfermeiro no acompanhamento da diabetes mellitus no período gestacional. A revisão consiste na elaboração do documento que contemplou as seguintes etapas, baseando-se em Mendes; Silveira; Galvão (2008): 1º Identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa para a elaboração da revisão integrativa; 2º Estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/amostragem ou busca na literatura; 3º Definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados/categorização dos estudos; 4º Avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa; 5º Interpretação dos resultados; 6º Apresentação da revisão/síntese do desenvolvimento. Nele havia busca, avaliação e síntese de evidências para a temática abordada, pode-se implementar intervenções na assistência à saúde com baixo custo e contribuir para futuros outros projetos (Mendes; Silveira; Galvão. 2008).

A temática escolhida foi: atuação do enfermeiro no acompanhamento da diabetes mellitus no período gestacional, guiando-se pela seguinte pergunta de partida. Qual a importância do enfermeiro no acompanhamento da gestante para a prevenção do diabetes mellitus com base nas evidências científicas?

Para a pesquisa dos artigos na literatura, foi realizada uma busca nas seguintes bases de dados: Google Acadêmico e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Foram utilizados para busca dos artigos, os seguintes descritores disponibilizados na base Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e suas combinações na língua portuguesa: "enfermagem and diabetes mellitus", "diabetes mellitus and gestação".

Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos foram: artigos publicados nos últimos cinco anos, de 2019 a 2024, em português e disponíveis na íntegra que retratassem a temática referente à revisão integrativa. Os critérios de exclusão para a seleção dos artigos foram: artigos duplicados, monografias e dissertações.

De acordo com URSI (2005) o instrumento utilizado de leitura de texto para extração das informações contemplou os seguintes aspectos: título da pesquisa, autores/ano, base de dados, níveis de evidências, tipo de estudos, objetivo geral, resultados e conclusão.

Conforme Mendes, Silveira e Galvão (2008), para se garantir a validade da revisão, os estudos selecionados devem ser analisados detalhadamente. A análise deve ser realizada de

forma crítica, procurando explicações para os resultados diferentes ou conflitantes nos diferentes estudos. Desse modo, foi projetada a descrição e por conseguinte, os resultados foram comparados, e foi verificada a relevância acerca da atuação do enfermeiro nos cuidados de enfermagem à gestante com diabetes mellitus, com uma avaliação salutar da sua ação, fazendo uma relação entre os diversos resultados provenientes da literatura. A pesquisa e análise final do resultado fora efetuada seguramente pelo pesquisador.

3. RESULTADOS

Na realização de buscas nas bases de dados foram encontrados 49 artigos, no Google Acadêmico, apenas 15 atendiam aos critérios, e após leitura foram selecionados 3 artigos. Na BVS foram encontrados 7 artigos, apenas 4 atendiam aos critérios, e após leitura foram selecionados 1 artigos, concluindo 4 artigos que abordavam o tema e os critérios de inclusão, sendo selecionados para a composição do estudo.

Figura 1: Fluxograma da seleção dos artigos.

Fonte/autor 2024

Quadro I-Artigos Científicos Selecionados nas Bases de Dados

Nº	Titulo	Autor/ano	Base de dados	Níveis de evidências	Tipo de estudo	Objetivo geral	Resultado	Conclusão
1	Instru-mento para Consul-ta de Enfer-magem a Gestan-te com Diabetes Mellitus.	Filgueiras, T.F., Silva, R.A., Pimenta, C.J.L., Filgueiras, T.F., Oliveira, S.H.S., Castro, R.C.M.B., (2019).	(BVS)	4	Estu-do Metro-lógi-co, do tipo Des-criti-vo, com Abor-dagem Quan-tita-tiva.	constru-ir e validar instru-mento para auxilia-r na consul-ta de enfer-magem às gestan-tes com diabe-tes melli-tus.	dificulda-des para seguir a dieta e hábitos alimen-tares.Rece-beu orien-tações qto à insulino-terapia, por acrescentar Se recebeu orienta-ções quanto à administra-ção da insulina e de qual categoria?	orientar a consulta de enferma-gem as gestantes c/diabetes mellitus, favorece a promo-ção da qualidade de vida, a adoção de hábitos de vida saudáveis .
2	O Papel do Enfermeiro na Assistên-cia a Gestante com Diabetes Mellitus gestacio-nal	da Silva Bomfim, V. V. B., Bellotto,P.C. B., Krebs ,V.A., Marques,G.K. C., da Silva, L.R.B., Araújo, P. da C., Dias, I.R.da S., Oelke, B.M., Buss, A.P.T., Ferreira,R.B., da Silva, M.F.B. /(2022)	Google Acadê-mico	4	Revi-são Integr-a-tiva da Litera-tura.	Objetiv-o: Descre-ver o Papel do Enferm-eiro na Assis-tência a Gestant-es com Diabete-s Mellitu-s Gestaci-onal.	presença da gestante nas consultas de pré natal e testes gestacio-nais na gravidez.	O enfermeiro atua no cuidado da gestante com DMG, tanto na atenção básica onde o problema é identifica-do, quanto dentro das maternida-des de alta complexi-dade prestando cuidados integrais a mãe e ao recém-nascido .

Continuação-Artigos Científicos Selecionados nas Bases de Dados

Nº	Título	Autor/ano	Base de dados	Níveis de evidências	Tipo de estudo	Objeto geral	Resultado	Conclusão
3	Ações de promoção para saúde da gestante com ênfase no pré-natal	Cardoso, S.L., de Souza, M.E.V., Oliveira,R.S., Souza, A.F., Lacerda, M.D.F., Oliveira, N.T.C., de Castro, A.P.R., Medeiros, K.M.F, (2019).	Google Acadêmico	4	Metodologia para Intervenção.	objetivo identificar, a partir de diagnóstico oportuno, as gestantes em risco nutricional propondo intervenções que visem garantir a manutenção do peso adequado, bem como desfechos favoráveis à saúde materna e fetal.	observou-se recerptividade e adesão ativa das gestantes aos encontros, bem como o interesse em manter diálogos que proporcionou a oportunidade de compreender a importância da educação continuada.	promover a qualidade de vida nessa fase tão cheia de transformações, a gestação.
4	Satisfação no Acompanhamento Pré-natal: Percepção de Gestantes Portadoras de Diabetes Mellitus.	Nicolosi, B.F., Lima, S.A.M., Rodrigues, M.R.K., Juliani, C.M.C.M., Spiri, W.C., Calderon, I.M.P, (2019).	Google Acadêmico	4	Estudo Descritivo e Exploratório, com Abordagem Qualitativa	Compreender a satisfação das gestantes portadoras de DM que utilizaram insulina Durante o período gestacional, com assistência pré-natal realizada por acompanhamento ambulatorial e hospitalar.	Facilidades e dificuldades encontradas com a assistência pré-natal realizada por acompanhamento ambulatorial ou hospitalar demonstrando que as gestantes ficaram satisfeitas com a assistência pré-natal oferecida, independente do tipo de acompanhamento.	houve satisfação em ambos os atendimentos, porém, no atendimento ambulatorial, dificuldades de ordem estrutural, técnica e administrativa foram identificadas, necessitando de reavaliação, a fim de garantir agilidade do serviço.

Fonte/autor 2024

3.1 Ações prestadas pelo enfermeiro no pré-natal de gestantes com DM

O enfermeiro percebe, a diabetes gestacional enquanto está realizando o pré natal da gestante, o mesmo atua com medidas educativas de orientação, grupos de apoio, controle glicêmico e encaminha para consulta médica e com o nutricionista para evitar agravos durante a gestação e o parto (Bomfim *et al.*, 2022).

Os cuidados de enfermagem prestados à gestante com diabetes mellitus consistem na prescrição de cuidados com a glicemia capilar, prática de atividades físicas e orientação alimentar sadia, bem como verificar a presença da gestante nas consultas pré-natal. Tendo em vista que o diabetes pode causar algumas complicações como má formação fetal, bem como a persistência da diabetes após a gestação (Bomfim *et al.*, 2022).

3.2 Agravantes do diabetes mellitus na gravidez

Nas gestações complicadas pelo DM, a presença de hiperglicemia e as alterações no metabolismo lipídico estão associadas a complicações tanto no organismo materno quanto fetal. O DM está relacionado a comorbidades, como a hiperbilirrubinemia, macrosomia, a hipoglicemia e a hipocalcemia e além das morbimortalidades. Também está associado à incidência de malformações de primeiro trimestre e abortos (Nicolosi *et al.*, 2019).

DISCUSSÃO

Estudo evidenciou que Trata-se da necessidade de acompanhamento e diagnóstico precoce do diabetes mellitus gestacional e do manejo de enfermagem do diabetes mellitus gestacional(Bomfim *et al*, 2022).

Na elaboração de instrumento para orientar a consulta de enfermagem a gestantes com diabetes mellitus representa importante tecnologia para educação em saúde e fornece direcionamento ao profissional, que permite a otimização da comunicação entre enfermeiros e gestantes, visa a adoção de hábitos de vida saudáveis e a promoção da qualidade de vida, e realização de práticas de autocuidado, abordando, também, aspectos sociais, emocionais, e psicológicos que podem influenciar na fase gestacional (Filgueiras *et al*, 2019).

Pesquisa qualitativa, realizada por (Nicolosi *et al*, 2019) com gestantes diabéticas, contribui com os achados, evidenciando que as gestantes tiveram fácil acesso à hospitalização, o que possibilitou um controle rigoroso do DMG em virtude dos cuidados da equipe de profissionais de saúde. Segundo esses autores, para essas gestantes, a hospitalização despertou a esperança da cura da doença após o parto, o que fortaleceu o sentimento de motivação para o autocuidado e a segurança. Outro aspecto identificado pelo estudo de (Nicolosi *et al*, 2019) foi que as gestantes expressaram aguentar bem a hospitalização em virtude da preocupação com o nascimento de um bebê saudável.

Nessa perspectiva, estudos apontam que é durante o período gestacional que se faz preciso explicar detalhadamente para as gestantes os cuidados que as mesmas devem adotar durante a gestação com a finalidade de promover a saúde e evitar complicações(Cardoso, *et al*, 2019).

Nesse caso o tratamento ambulatorial possibilita a realização do controle glicêmico domiciliar pela própria paciente, a fim de evitar o distanciamento entre a gestante e sua família, além de possibilitar a redução de traumas psicológicos, mentais e sociais decorrentes da hospitalização(Nicolosi *et al*, 2019).

Logo, a atuação de enfermeiros nas unidades de atendimento primário à saúde e nos serviços ambulatoriais é de extrema relevância(Filgueiras *et al*, 2019).

CONCLUSÃO

O presente estudo conclui que é de suma importância que enfermeiros sejam aptos para avaliar as condições clínicas de forma sistematizada, contínua e dinâmica, por meio de instrumentos construídos e validados, apoiados por evidências científicas que direcionem de forma estratégica os resultados que buscam alcançar, garantindo o autocuidado.

O profissional de saúde dedique-se a escutar as demandas da gestante, transmitindo no período da gestação, o apoio e a confiança necessários para que ela se fortaleça e possa conduzir com mais autonomia a gestação e o parto.

A gestação provoca alterações e contrações orgânicas no processo fisiológico com oscilações psicológicas próprias. Tais modificações devem ser acompanhadas por profissionais capazes de identificar, o mais breve possível, fatores de risco que possam acrescentar a estas variações e comprometer o bem-estar materno-fetal.

O acolhimento de gestantes sobre a consulta de enfermagem no cuidado pré-natal, destacou que o bom atendimento é baseado pelo acolhimento, comunicação, escuta ativa, pois permitem um vínculo do binômio usuária e serviço de saúde e, conseqüentemente, maior autonomia, satisfação e confiança da usuária. Portanto o enfermeiro desempenha um papel crucial no acompanhamento de gestantes, pois é através de seus cuidados que a gestante terá conhecimento do estado da sua saúde, bem como diagnosticar ou precaver o diabetes mellitus.

REFERÊNCIAS

- ALBRECHT C.C. *et al.* **Características evidenciadas em recém-nascidos de gestantes hipertensas e diabéticas:** revisão sistemática da literatura. *J. nurs. Health*, [s.l.], v 9, p. 1-20, 2019.
- ARAÚJO I. M, *et. al.* **Cuidados de Enfermagem à pacientes com Diabetes Mellitus Gestacional.** *Revista Brasileira Interdisciplinar de saúde*, [s.l.],v 2, p.43-8, 2020.
- CARDOSO, S. L. *et al.* **Ações de promoção para saúde da gestante com ênfase no pré-natal.** *Revista Interfaces: Saúde, Humanas e Tecnologia*,[s.l.], v. 7, p. 180-186, 2019.
- DA SILVA BOMFIM, V. V. B. *et al.* **O papel do enfermeiro na assistência a gestante com diabetes mellitus gestacional.** *Research, Society and Development*, v. 11, n. 5, p., 2022.
- DE FÁTIMA MARIANO, Tatiane *et al.* **A atuação do enfermeiro no cuidado à gestante com diagnóstico de diabetes gestacional.** *Global Academic Nursing Journal*,[s.l.], v. 2, p.97, 2021.
- DO NASCIMENTO SILVA, Belisa Cleys Cleys *et al.* **Assistência de enfermagem a gestante com diabetes mellitus gestacional.** *Revista Multiprofissional em Saúde do Hospital São Marcos*, [s.l.], v. 2, p. 33-40, 2017.
- FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (FEBRASGO). **Rastreamento e diagnóstico de diabetes mellitus gestacional no Brasil.** *Femina*, v. 47, p.786-796, 2019.
- FILGUEIRAS, T. F. *et al.* **Instrumento para consulta de enfermagem a gestantes com diabetes Mellitus.** *Rev Rene*, Fortaleza, v. 20, p.40-104, 2019.
- GUERRA, J. V. V. *et al.* **Diabetes Gestacional e Assistência Pré-Natal no Alto Risco.** *Revista de Enfermagem. Periódicos*. Rio de Janeiro. [s.l.] v. 13, n 2, P.2, 2019. Disponível em:< <https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/235033/31430>>. Acesso em: 06 abril, 2024.
- MENDES, K. D. S; SILVEIRA, R. C. de C. P; GALVAO, C. M. **Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem.** *Texto contexto - enferm.*, Florianópolis, v. 17, n. 4, 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072008000400018&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 06 Abril. 2024.

NICOLOSI, B. F. *et al.* **Satisfação no acompanhamento pré-natal: percepção de gestantes portadoras de diabetes mellitus.** Revista Brasileira de Enfermagem, v. 72, p. 305-311, 2019.

OLIVEIRA, E.C. *et al.* **Diabete mellitus gestacional: uma revisão de literatura.** Ver. Cien. FacMais, v.5, p.128-140, 2016.

OLIVEIRA, L.C. *et al.* **Auditoria de um serviço de atendimento de gestantes portadoras de Diabetes mellitus gestacional.** Saúde e Pesquisa, v.12, p.513-520, 2019.

OLIVEIRA V.S. **Assistência de Enfermagem à Mulheres com Diabetes Mellitus Gestacional no Âmbito da Estratégia Saúde da Família.** Revista Contexto e Saúde, v.2,p 4-10, 2019.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **Rastreamento e diagnóstico de diabetes mellitus gestacional no Brasil.** Brasília, DF, 2016.

Paulino, T.S. *et al* **Cuidados de enfermagem na consulta de pré natal a gestante diagnosticada com diabetes gestacional.** Revista Humano Ser, 2016.

QUEIROZ, Isadora Salani de; BERTOLIN, Daniela Comelis; WERNECK, Alexandre Lins. **Complicações e doenças pré-existentes em gestantes com diabetes mellitus.** Rev. enferm. UFPE, 2019.

RODRIGUES B.S.S.L. *et al.* Diabetes mellitus gestacional: Uma revisão sistemática sobre o tema. Braz. J. Surg. Clin. Res., v.28, p.20-24, 2019.

ROSSETT, T.C. *et al* . **Prevalência do diabetes mellitus gestacional em um ambulatório de alto risco do oeste do Paraná.** FAG - Journal of Health, v.2, p.1-9, 2020.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. **Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020.** São Paulo: Editora Clannad, p. 279-288, 2020.

URSI, E. S. **Prevenção de lesões de pele no perioperatório: revisão integrativa da literatura.** Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-18072005-095456/publico/URSI_ES.pdf.>Acesso em: 06 abril,2024.